

УДК 37.013.2;378

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ В ВУЗАХ

TO THE QUESTION ABOUT INNOVATION IN UNIVERSITIES

©Казданян С. Ш.

*канд. психол. наук, Российско–Армянский университет (РАУ)
г. Ереван, Армения skazdan@yandex.ru*

©Kazdanyan S.

*Ph.D., Russian–Armenian University (RAU)
Yerevan, Armenia, skazdan@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века — инновациям в вузах. Определены способы повышения качества образования в высшей школе. Раскрыты понятие «инновация» и характеристики, которыми необходимо обладать инновационному образовательному учреждению, а также уровни инновации и их особенности. Рассмотрены методологические подходы относительно системы инновационной деятельности. Подчеркнута необходимость внедрения в образовательный процесс инновационных технологий с целью повышения качества высшего образования. Представлена программа, направленная на развитие научно–исследовательской деятельности в Университете Российского инновационного образования (УРИО).

Abstract. The article is devoted to one of actual problems of the XXI century — innovations in universities. Reveal ways of improving the quality of education in higher education. Disclosed concept of “innovation” and the characteristics, that must have innovative educational institution and the levels of innovation and their features, methodological approaches concerning the innovation system. Emphasized the necessity of introduction in educational process of innovative technologies to improve the quality of higher education. Reveals the development of research activities at the University of the Russian innovative education (URIE).

Ключевые слова: высшее образование, качество образования, инновационное образовательное учреждение, инновационная деятельность, инновационные технологии.

Keywords: higher education, quality of education, innovative educational institution, innovative activity, innovative technologies.

Конец XX века и начало XXI века знаменит интенсивным внедрением во все сферы общественной жизни новейших технологий. Термин «инновация» происходит от греческого слова “innovation”, что в переводе означает «нововведение». Важнейшим же показателем инновационного процесса в высшей школе является развитие образовательных учреждений по сравнению с традиционно сложившимися.

Основными терминами, связанными с понятием «инновация» и используемыми исследователями, являются:

– «новшество» — совокупность различных изменений в педагогической деятельности, которые направлены на развитие теоретического знания и практики обучения и воспитания;

– «*новация*» — в переводе от латинского означает «обновление», то есть изменение прежнего или открытие и внедрение в систему чего-то старого и забытого, но усовершенствованного и подстроенного под требование времени, и ситуации;

– «*нововведение*» — целенаправленное введение в систему инновационного процесса для дальнейшего усовершенствования системы и переходу на новую более развитую степень;

– «*модернизация*» — в переводе от французского означает «современный». Представляет собой процесс изменения системы, путем внедрения в нее инновационных процессов, необходимых для ее дальнейшего развития и повышения качества;

– «*рационализация*» — в переводе от латинского означает «разумный». Подразумевает под собой усовершенствование всех уровней системы для ее целостной модернизации;

– «*инновационный процесс*» — процесс развития системы образования, путем внедрения и грамотного применения в нем новаций и нововведений;

– «*инновационная деятельность*» — комплекс мер, применяемых для внедрения нововведения в процесс образования, его дальнейшее применение и развитие.

Инновационные процессы, в свою очередь, можно классифицировать в зависимости от уровня их новизны и применяемости.

Высшим уровнем инновационных процессов считается тот продукт, который не имеет аналогов по всему миру, так как был разработан и успешно внедрен в образовательную систему недавно, при этом дав положительный результат в улучшении качества образования.

Модернизированной инновацией является та, которая успешно применялась в системе высшего образования, но при этом уже устарела и не соответствует требованиям данного времени, государства и рынка труда, поэтому была усовершенствована и вновь вступила в использование.

Адаптированной инновацией является та, которая была перенята из мировой практики и адаптирована под реалии данной страны и требования рынка труда и государства [13].

Инновации можно подразделить также на:

– *инновации*, которые были разработаны недавно и уже вступили в использование, пройдя проверку качества,

– *инновации*, которые были усовершенствованы под требования текущего времени, общества и рынка труда.

На развитие самого инновационного процесса, бесспорно, влияют как субъективные, так и объективные факторы. К объективным факторам развития относятся условия, созданные специально для стимуляции дальнейшего развития инновационной деятельности. К субъективным факторам развития — личностные особенности всех участников инновационного процесса, их видение и вклад в развитие инновационной деятельности.

Рассмотрим наше видение о влиянии «инновации» на образовательный процесс, а также как должно выглядеть современное инновационное образовательное учреждение. За последнее десятилетие все больше исследователей начало обращаться к вопросу взаимосвязи внедрения инноваций в образовательный процесс и повышения качества образования. Исследованию данного вопроса посвятили свои труды М. Н. Берулава [1–4], Г. А. Берулава [3, 4], А. В. Хуторской [14], И. В. Жгенти [6], О. В. Стукалова [6], Т. Ю. Ломакина [12], С. Ш. Казданян [7–10], В. С. Лазарев [11], Б. П. Мартиросян [11], А. Ш. Багаутдинова [5], И. В. Клещева [5], Н. Н. Шамрай [15] и др.

Отметим, что в систему инновационной деятельности входят идеи, направленные на улучшение качества образования, материально–техническая поддержка, информационные технологии и нормативно–правовые акты, которые в совокупности направлены на повышение эффективности и качества образования. При этом задача педагогической инноватики — изучение инновационных процессов, успешно применяемых за границей, отбор наиболее актуальных для России, подходящих под требования государства,

общественности и рынка труда, их освоение и применение. Однако до того, как начать внедрение в систему образования инновационных процессов, необходимо исследовать те внешние факторы, которые могут негативно повлиять на его успешность и работу [11].

Не секрет и то, что образование способствует выявлению потенциальных возможностей человека и их реализации. Соответственно, рефлексия, благоприятная среда для самореализации необходимы для интеллектуального развития, равно как и компетенции — для высшего образования. Компетенции на сегодняшний день являются и необходимым показателем качественного и эффективного образования. Выделяют следующие подходы для классификации компетенций:

– *Предметно–содержательный* (к данному типу подхода относятся компетенции, которые рассматриваются в совокупности знаний, умений и навыков в определенной сфере жизнедеятельности). К ним можно отнести следующие компетенции:

1. Политические и социальные компетенции, то есть формирование таких качеств личности, как способность брать на себя ответственность, отвечать за свои поступки, принимать решения для урегулирования конфликтных ситуаций, демократическое отношение.

2. Социокультурные компетенции, то есть формирование у студентов понимания различий между людьми и нациями, признание прав других, толерантное отношение к людям других национальностей и мировоззрения.

3. Компетенции, отвечающие за устную и письменную речь человека, то сколькими языками он владеет и как разговаривает с окружающими — на литературном языке или вплетая в свою речь жаргонизмы.

4. Компетенции, отвечающие за информацию, то, насколько хорошо человек владеет предметом изучения, может ли применять в исследовании новейшие технологии, способен ли критически относиться к информации из СМИ.

– *Технологический*. Данный подход рассматривает компетенции с точки зрения действий, выполняемых во время обучения:

1. Изучать — учиться получать пользу от образовательного процесса, систематизировать полученные знания, при этом, не забывая о роли самообразования.

2. Думать — замечать логическую связь между полученными знаниями, уметь критически мыслить, отстаивать свою позицию, оценивать предметы творчества.

3. Искать — во время исследования опираться на различные точки зрения и источники, уметь проводить опросы, консультироваться у экспертов, грамотно работать с документами, уметь их составлять.

4. Сотрудничать — уметь включаться в работу на любом ее этапе, работать в команде, нести ответственность за свои действия, уметь организовывать и планировать свою работу, уметь разрешать конфликты.

5. Адаптироваться — умение подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства, не забрасывая при этом работу.

Эти подходы объединяет личностная свобода субъекта, который способен не только к самостоятельному выполнению работы, но и к работе в группе, кем бы ни были люди из данной группы, к какой бы нации и культуре они ни принадлежали.

Немаловажную значимость представляет и следующий перечень компетенций:

– *Ценностно–смысловая компетенция*. Данная компетенция связана с мировоззрением студента, его системой ценностей, с тем, как он видит и понимает окружающий мир, осознает свою роль, и с тем, для чего он предназначен, с умением принимать решения, не основываясь лишь на личностных симпатиях. Если данная компетенция сформирована у студента, то можно сказать, что он владеет механизмом самоопределения, а от этого зависит умение студента выявлять свою роль в выполняемой деятельности.

– *Общекультурная компетенция.* Базовые знания, которыми непременно должен обладать каждый выпускник высшей школы. Однако это не только профессиональные знания, это также и общие знания, такие, как: особенности культуры своего народа, мировая история, традиции своего и соседних народов, основы дипломатии, медицины и психологии, влияние религии на мировоззрение и мироощущение данного народа, уровень научного прогресса, способность грамотно организовывать свой рабочий график и т. д.

– *Учебно-познавательная компетенция.* В основу этой компетенции ложится самообразование студента. Также сюда входит умение ставить перед собой цели и задачи, планировать свою деятельность, проводить исследование, анализировать полученные результаты и, в конечном счете, достигать поставленных целей. К окончанию университета студент должен уметь логически мыслить, владеть индуктивным и дедуктивным мышлением, умением отличать вымысел от реальности, уметь прогнозировать исход ситуации.

– *Информационная компетенция.* Умение использовать имеющиеся информационные источники (книги, интернет и т. п.) для достижения желаемого результата. Также выпускник должен уметь находить информацию, анализировать ее, избавляться от лишней информации, используя лишь необходимую, и преобразовывать ее. Данное умение необходимо при написании научных работ, статей и т. п.

– *Коммуникативная компетенция.* К моменту окончания университета студент должен владеть несколькими иностранными языками, ведь знание иностранных языков способствует комфортному общению с иностранцами. Также выпускнику необходимо иметь способность ясно и грамотно разъяснять свои мысли и высказывать свое мнение, умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения.

– *Социально-трудовая компетенция.* Знание о своих трудовых обязанностях, их выполнение в гражданско-общественной сфере, знание своих прав, умение соответствовать своему социальному статусу и роли как на работе, так и в семье. Также в состав данной компетенции входит умение анализировать сложившуюся на рынке труда ситуацию, достигать поставленной цели, при этом, не вредя другим. То есть выпускник приобретает минимальные навыки для устройства на работу и начала профессиональной деятельности.

– *Компетенция личностного самосовершенствования.* Данный тип компетенции очень важен для студента. Все вышеназванные компетенции не могут быть приобретены без этой, ведь, не желая самосовершенствоваться, студент не будет приобретать необходимые для его будущей профессиональной деятельности навыки. Данная компетенция помогает человеку понять, что для него полезнее и какие знания и навыки обязательно будут нужны ему в будущем. К данной компетенции относятся: психологическая грамотность, культура речи, логическое и абстрактное мышление, соблюдение личной гигиены, забота о своем здоровье и внешнем виде, поведение, то есть все то, что поможет выпускнику социализироваться [14].

Исходя из вышесказанного, очевидно, что для успешной профессиональной деятельности, которая подразумевает качественное высшее образование, необходимы не только специализированные умения и навыки, но и социальные, поведенческие, коммуникативные и т.д. А необходимые каждому выпускнику компетенции должны состоять из следующих обязательных компонентов:

– Когнитивно-аксиологического компонента — общие знания студента, а также умение логически, абстрактно и творчески мыслить, коммуникативные способности и т.д.

– Операционально-технологического компонента — наличие необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, их понимание студентом и способность воспроизвести их.

– Этико-социального компонента — система ценностей студента, его мировоззрение, отношение к людям, поведение в обществе, соответствие своему социальному статусу.

Стоит отметить, что сегодня образовательные учреждения, сосредоточившись на передаче студенту теоретических знаний, не обращают внимание на его нравственное развитие. А ведь гуманистическое образование направлено на то, чтобы развить творческий потенциал студента, поспособствовать не только его интеллектуальному, но и нравственному развитию, а также создать ситуации, при которых он будет вынужден общаться с окружающими, приобретая тем самым и коммуникативные навыки. Учитывая, что реальную пользу в дальнейшей профессиональной деятельности принесут именно практические занятия, следует обратить внимание на инновационные методики и технологии, а также на методы воспитания, применяемые в Японии, Китае и Индии, так как там большое внимание уделяется не только интеллектуальному, но и нравственному развитию личности, что само собой играет большую роль в формировании здорового, интеллектуального и нравственного общества [2].

Развитие системы высшего образования, увеличение поступивших абитуриентов, формирование новых вузов, методов и методик обучения привело к тому, что общество стало нуждаться в более профессиональных и разносторонне развитых специалистах. Это объясняется и тем, что повышение расходов общества на финансирование высшего образования привело к тому, что общество хочет получать стабильный и эффективный результат своих вложений, то есть разносторонне развитых специалистов, умеющих принимать важные, верные и эффективные решения в условиях чрезвычайной напряженности. Общество также поддерживает стремление государства к интернационализации высшего образования, а также повышению академической мобильности. То есть, можно сделать вывод, что образование — это не только необходимое условие развития общества, но и одна из наиболее значимых и мощных составляющих экономики, от успешной деятельности которой зависит все экономическое состояние страны.

Однако, к сожалению, сегодня не каждый человек воспринимает получение высшего профессионального образования как необходимый фактор для достижения личного успеха как в семье, так и в профессиональной сфере деятельности, забывая, что обучение, в частности, высшее образование — незыблемый фундамент, на котором держится все современное общество, со всеми своими институтами и сферами деятельности, будь то политика, экономика, семья, научная или культурная деятельность. Отметим, что высшая школа сегодня — это один из основных социальных институтов, который сильно влияет на социальный статус человека, его положение в обществе и в глазах окружающих, на его ценностную ориентацию. Именно высшее образование обеспечивает человека необходимыми ресурсами для достижения успешности на личном и профессиональном фронте.

Необходимость же в модернизации высшего образования появилась после того, как научно технический прогресс подверг общество на кардинальные изменения, тем самым предъявив новые требования к профессионализму личности. Соответственно, в системе современного высшего образования задействованы все социальные слои населения. Однако в последнее время наблюдается резкая неудовлетворенность обществом как традиционной образовательной системой, так и некоторыми нововведениями, а именно качеством и эффективностью образовательных услуг. А чтобы погасить эту неудовлетворенность и соответствовать ожиданиям и потребностям общества, необходимо для начала подстроить всю образовательную систему под экономические и социальные реалии XXI века. Также необходимо помнить, что качество и эффективность образования непрерывно связаны с потенциалом управляющих образовательной системой, доверием общества к ним, их гибкости и способности принимать важные, рациональные, но при этом инновационные решения.

Считаем, что развитие высшего образования должно идти в ногу со временем и соответствовать не только требованиям общества и рынка труда конкретного государства, но и всего мирового сообщества. Для успешного развития образовательной системы

необходимо параллельное развитие также научной сферы, так как одно не может существовать без другого. Не будет новых исследований, нечему новому будет учить будущих специалистов, а, следовательно, начнется застой научно-технического прогресса. Именно поэтому необходимо побуждать и поощрять студентов и преподавателей в их исследованиях, обеспечивать по мере сил всем необходимым. В частности, инновационными технологиями, а также информацией и т. д. [15].

Попытаемся ответить, каким именно должно быть удовлетворяющее всем параметрам и запросам государства и общественности инновационное образовательное учреждение 21 века. Бесспорно, оно должно:

- быть конкурентоспособным (наличие уникальной образовательной программы, направленной на получение качественного образования, востребованность выпускников не только на отечественном, но и на мировом рынке труда, а также компетентные кадры);

- быть лидером среди других вузов как по качеству предоставляемого образования, так и по количеству международных партнеров;

- быть комфортным (студенты и преподаватели должны чувствовать себя в безопасности, должны быть аудитории удобные, спортзал, столовая, медкабинеты, лаборатории, компьютерные классы, библиотека и т.д.);

- иметь опыт разработки и успешного применения новых образовательных технологий, методов и методик обучения;

- приветствовать демократический стиль управления;

- приветствовать активную и интерактивную форму обучения;

- содействовать преподавателям проводить исследования и участвовать в различных конференциях и семинарах. То есть, преподаватель инновационного образовательного учреждения должен постоянно стремиться к личностному и профессиональному развитию, что, несомненно, повлияет и на процесс обучения, сделав его в глазах студентов более уважаемым и интересным.

Бесспорно и то, что сегодня одной из наиболее передовых задач образовательной системы является поиск и внедрение в образовательный процесс инноваций, которые приживутся на территории России и приведут к повышению качества образования. Безусловно, существует большое количество инновационных подходов, потому, как каждый вуз, стремясь повысить качество предоставляемого им образования, выдвигает свой метод и свой подход, как наиболее удобный для данного учебного заведения. Соответственно, попытаемся проанализировать наиболее популярные инновационные подходы в высшем образовании и выявить наиболее подходящий подход для внедрения в наши вузы. Сразу же заметим, что большое количество инновационных подходов не является решением проблемы. Дело в том, что чаще всего, стремясь усовершенствовать качество предоставляемого образования, вуз, в конечном итоге становится перед вопросом «что же выбрать?» и, исходя из того, что подходов множество, запутавшись, или не желая тратить много сил, выбирает не самый оптимальный для данного учебного заведения, а менее затратный и легкий для выполнения. Кроме того, нельзя забывать и о тех учебных заведениях, которые не считают внедрение инновационных методов обучения необходимой мерой для повышения качества образования, считая, что и сейчас образование, базирующееся на традиционных методах обучения, ничуть не хуже, а все разговоры о кризисе образования, в частности, высшем — выдумки злопыхателей.

Таким образом, можно сказать, что смена образовательной парадигмы на сегодняшний день необходима для выхода из кризисного состояния и успешной модернизации всей системы образования. Считаем, что для успешной модернизации высшего образования необходимо изменить мировоззрение общественности, привыкшей к тому, что во время лекционных занятий студенту дается большое количество информации, которую необходимо в точности воспроизвести во время семинара. При этом, практически полностью обесценивается роль самообразования, считая, что все, что понадобится студенту в будущем,

он уже получил во время лекции. Следовательно, для благоприятного развития инновационного образования необходимо развивать у студентов способность к саморазвитию и саморегуляции, что способствует воспитанию специалиста, умеющего принимать креативные и конструктивные решения в условиях чрезвычайной напряженности. Ведь основными достоинствами профессионала является возможность работать в условиях чрезвычайной напряженности без срывов, ошибок и профессионального выгорания: профессионал должен всегда стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию своих профессиональных навыков, мыслить творчески и выдвигать конструктивные решения, умением владеть своими эмоциями, иметь высокие коммуникативные навыки. То есть девиз образования 60–90х годов «*Знать все о немногом и немного обо всем*» необходимо заменить на актуальный на сегодняшний день «*Знать о сущности всего, чтобы познать новую сущность*». Таким образом, целью современного студента должно стать познание сущности изучаемой дисциплины и вычленение из потока информации различных дисциплин основной идеи, которая, относясь к изучаемой профессии, связывает все эти дисциплины. Исходя из этого, рассмотрим подходы, овладение и успешное применение которых поможет на пути создания инновационного образования, а именно:

– *сущностный подход* подразумевает синтез гуманитарных, естественных и технических наук, предполагающий создание междисциплинарных связей и успешное внедрение методов и методик одной дисциплины в другую. При сущностном подходе студент получает более целостные знания по дисциплине;

– *акмеологический подход* тесно связан с сущностным подходом и представляет собой комплекс научных дисциплин, объектом изучения которых является студент в процессе его саморазвития в различных жизненных сферах. Акмеологический подход сосредоточен на изучении творческого потенциала студента и обеспечении его необходимыми ресурсами и информацией, необходимой для его дальнейшей самореализации в избранной им профессии [6].

Однако вышеперечисленные подходы не могут работать в полной мере без так необходимых в наше время компьютерных технологий, являющихся основным источником получения дополнительной информации на сегодняшний день. Для введения компьютерных технологий в процесс инновационного образования необходимо предпринять следующие шаги:

– создать технологические условия и программное обеспечение, необходимое для компьютеризации образования,

– обеспечить учебные заведения специалистами технической поддержки, которые смогут обучать преподавателей владению компьютерными технологиями и их использованию в профессиональной деятельности,

– создать онлайн–библиотеку, где студент и преподаватель смогут найти необходимый дополнительный материал по изучаемой дисциплине,

– реализовать сотрудничество образовательного учреждения с отраслями производства, науки и культуры, а также с рынком труда через компьютерные технологии [15].

Стоит отметить, что выделяются также следующие методологические подходы, которые широко применяются в вузах с инновационной направленностью:

– *Адаптационный подход* — характеризуется тем, что вуз подстраивает свою программу обучения и воспитывает специалистов, согласно требованиям данного времени, страны и работодателей.

– *Аналитический подход* — вуз просчитывает изменения на рынке труда, то есть то, спрос на какие специальности возрастет в следующие несколько лет, и обращает больше внимания именно на их развитие.

– *Личностно–деятельностный подход* — характеризуется тем, что обращает большое внимание на развитие личности каждого студента. В таких вузах большую популярность имеет открытая система интенсивного обучения, при которой студент может сам выбрать

подходящую для него технологию обучения — составляется индивидуальный график обучения, учитывающий все его преимущества и пробелы в образовании. Сюда входят такие типы обучения, как экстернат, заочное обучение, онлайн-обучение и т. д.

– *Модульно-компетентностный подход* — характеризуется своей ориентированностью на формирование нового содержания обучения. Модуль — это логически завершенная часть учебного материала, сопровождающаяся различными типами контроля знаний (семинар, тестирование, экзамен). Основой проведения модуля служит решение задач, стоящих перед студентом во время изучения данной дисциплины. Модуль состоит из блока взаимосвязанных тем, которые студент проходил во время учебного процесса, и служит для того, чтобы проверить, насколько хорошо, полно и добросовестно студент изучил материал. Во время проведения модуля учитывается все: как студент посещал занятия, его промежуточные отметки, сколько исследований было проведено им во время семестра, навыки и умения, которыми он должен был овладеть после изучения данной дисциплины — и лишь потом ставится итоговая оценка. Модульная система обучения неразрывно связана с рейтинговой системой: чем более важен для данной профессии предмет, тем большее количество баллов ему отводится. Исходя из того, сколько баллов студент получил, он может сам сделать вывод об уровне владения материалом, изученным за модуль. Количество же модулей по дисциплине зависит от особенностей самой дисциплины и намерения руководства вуза проводить контроль знаний студентов. После изучения каждого модуля, основываясь на результатах контроля, преподаватель дает студенту необходимые рекомендации. Модуль состоит из двух частей: познавательной, которая отвечает за освоение студентом теоретической части, и учебно-профессиональной, которая отвечает за освоение студентом профессиональных навыков и умения применять их на практике. Их соотношение во время модуля должно быть оптимальным. Считаем, что практической деятельности должно уделяться большее часов, нежели теоретической. В основе модульной интерпретации учебного курса должен также лежать принцип системности, предполагающий выполнение следующих пунктов:

-системность содержания, предполагающая создание учебной программы, в которой будут закреплены все необходимые для изучения данной дисциплины темы;

-чередование теоретических и практических занятий, во время которых студент может применить на практике знания, умения и навыки, полученные во время лекций и семинаров;

-итоговый контроль полученных во время семестра знаний и способность применять их на практике.

Преимущество рейтинговой системы контроля полученных знаний состоит в том, что во время семестра проводится предварительный, текущий и итоговый контроль. Таким образом, студент не может расслабиться и забросить учебу, оставив все на последний день, также ему необходимо развить навыки самоконтроля и самообразования для удовлетворительной сдачи модуля. По данной системе контроля, студент, до начала изучения дисциплины, информируется преподавателем о том, сколько занятий он должен посетить, сколько семинарских ответов и письменных работ должен иметь для получения зачета и обеспечения себе положительной оценки.

– *Оптимизационный подход* — характеризуется усовершенствованием вузов, создание для них нового содержания образования, методов преподавания и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс [12].

Итак, анализ инноваций, внедряемых в систему высшего образования, а именно: модернизация учебных заведений системы высшего образования, отбор и структурирование содержания высшей школы, уровень подготовки кадров в высшей школе — будет способствовать решению следующих задач, стоящих на сегодняшний день перед высшим образованием:

– эффективное и целостное усвоение знаний;

- умение проводить научные исследования;
- развитие навыков самообразования, саморегуляции и самоконтроля;
- развитие творческих способностей, инициативности и умения отстаивать свое мнение во время дискуссий;
- повышение качества образования.

Отметить, что в Университете Российского инновационного образования УРИО (Официальный сайт: <http://urigo-edu.ru>) была разработана и успешно реализована комплексная программа, направленная на развитие научно–исследовательской деятельности, охватившая период с 2010 по 2015 год. В рамках Университета Российского Инновационного Образования действуют 8 научных школ, в которых проводятся исследования по общественным и гуманитарным направлениям. Деятельность данных школ направлена на то, чтобы и сохранить традиции академической и университетской науки, и при этом ввести в обиход инновационные механизмы для модернизации и развития научно–исследовательского процесса, а также системы образования. Данные научные школы по степени своего развития стоят на довольно высоком месте в рейтинге, так как большинство из них действует достаточно долгое время, а результаты их деятельности не только важны, но и нужны обществу. В УРИО также действуют научные школы, ориентированные на педагогические науки и занимающиеся следующими важными социальными и педагогическими вопросами:

- Проблема социализации российской молодежи.
- Вопросы гуманизации образовательного процесса.
- Взаимосвязь педагогики и практики.
- Проблемы образовательного процесса, духовного просвещения и безопасности образования.

Таким образом, педагогическая инновация — это форма специфического передового опыта, который сопутствует модернизации в системе высшего образования.

Список литературы:

1. Берулава М. Н. Состояние и перспективы гуманизации образования // Педагогика, 1996, №1, С. 9–11.
2. Берулава М. Н. Теория и практика гуманизации образования. М., Гелиос, 2000.
3. Берулава М. Н., Берулава Г. А. Методологические основы развития личности студента в вузе // Вестник Университета Российской академии образования. 2009. №4.
4. Берулава М. Н., Берулава Г. А. Методологические основы инновационной сетевой концепции развития личности в условиях информационного общества // Проблемы управления качеством образования в гуманитарном вузе. СПб., 2010.
5. Багаутдинова А. Ш., Клещева И. В. Инновационные образовательные технологии в высшем образовании // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014. №1. Режим доступа: <http://economics.open-mechanics.com/articles/961.pdf>. (дата обращения 12.09.2016).
6. Стукалова О. В., Жгенти И. В. Особенности становления российского профессионального образования в сфере культуры и искусства в начале XXI века // Педагогика искусства. 2015. №1. С. 318–323. Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/stukalova_zhgenti.pdf (дата обращения 12.09.2016).
7. Казданян С. Ш. К вопросу об инновационных моделях обучения в системе высшего образования РФ И РА // Сборник статей II Международной научной конференции «Болонский процесс и образовательные реформы в странах с переходной экономикой» (15–17 мая 2013), Ереван, 2013. С. 55–63.
8. Казданян С. Ш. Позитивная установка к инновационным процессам в сфере высшего образования Армении как важнейший фактор успешности его модернизации // Международная научная конференция «Современные проблемы развития науки и

образования» (13–15 октября 2014 г.): сборник научных статей. Ереван: Изд-во РАУ, 2014. С. 343–347.

9. Казданыан С. Ш. О некоторых проблемах университета XXI века // Профессионал года 2016: сборник статей Международного научно–практического конкурса / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: Наука и Просвещение, 2016. С. 92–97.

10. Казданыан С. Ш. Об истории модернизации высшего образования в России // Инновационные технологии в науке и образовании: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: Наука и Просвещение, 2016. С. 103–111.

11. Лазарев В. С., Мартиросян Б. П. Педагогическая инноватика. М.: Просвещение, 2006, 235 с.

12. Ломакина Т. Ю. Современные принципы развития непрерывного образования. М.: Наука, 2006. 221 с.

13. Столяренко Л. Д. Основы психологии. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. Ростов–на–Дону: Феникс, 2000.

14. Хуторской А. В. Концепция Научной школы человекообразного образования: научное издание. М.: Эйдос, 2015. 24 с.

15. Шамрай Н. Н. Инновации в системе высшего профессионального образования в области традиционного прикладного искусства // Педагогика искусства. 2012. №2. Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/shamray_12_june.pdf (дата обращения 12.09.2016).

References:

1. Berulava M. N. Sostoyanie i perspektivy gumanizatsii obrazovaniya. *Pedagogika*, 1996, no. 1, pp. 9–11.

2. Berulava M. N. *Teoriya i praktika gumanizatsii obrazovaniya*. Moscow, Gelios, 2000.

3. Berulava M. N., Berulava G. A. Metodologicheskie osnovy razvitiya lichnosti studenta v vuze. *Vestnik Universiteta Rossiiskoi akademii obrazovaniya*, 2009, no. 4.

4. Berulava M. N., Berulava G. A. Metodologicheskie osnovy innovatsionnoi setevoi kontseptsii razvitiya lichnosti v usloviyakh informatsionnogo obshchestva // *Problemy upravleniya kachestvom obrazovaniya v gumanitarnom vuze*. St–Petersburg, 2010.

5. Bagautdinova A. Sh., Kleshcheva I. V. Innovative educational technologies in the higher education. *Nauchnyi zhurnal NIU ITMO. Seriya “Ekonomika i ekologicheskii menedzhment”*. Available at: <http://economics.open-mechanics.com/articles/961.pdf>, accessed 12.09.2016.

6. Stukalova O. V., Zhgenti I. V. Features of Russian professional education in the field of culture and art development in the beginning of the XXI–st century. *Pedagogika iskusstva*, 2015, no. 1, pp. 318–323. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/osobennosti-stanovleniya-rossiyskogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-sfere>, accessed 12.09.2016.

7. Kazdanyan S. Sh. K voprosu ob innovatsionnykh modelyakh obucheniya v sisteme vysshego obrazovaniya RF I RA. *Sbornik statei II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “Bolonskii protsess i obrazovatelnye reformy v stranakh s perekhodnoi ekonomikoi” (15–17 maya 2013)*, Yerevan, 2013, pp. 55–63.

8. Kazdanyan S. Sh. Pozitivnaya ustanovka k innovatsionnym protsessam v sfere vysshego obrazovaniya Armenii kak vazhneishii faktor uspehnosti ego modernizatsii. *Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Sovremennye problemy razvitiya nauki i obrazovaniya» (13–15 oktyabrya 2014 g.): sbornik nauchnykh statei*. Yerevan, Izd–vo RAU, 2014, pp. 343–347.

9. Kazdanyan S. Sh. O nekotorykh problemakh universiteta XXI veka. *Professional goda 2016: sbornik statei Mezhdunarodnogo nauchno–prakticheskogo konkursa / Pod obshch. red. G. Yu. Gulyaeva*. Penza, Nauka i Prosveshchenie, 2016, pp. 92–97.

10. Kazdanyan S. Sh. Ob istorii modernizatsii vysshego obrazovaniya v Rossii. *Innovatsionnye tekhnologii v nauke i obrazovanii: monografiya / Pod obshch. red. G. Yu. Gulyaeva*. Penza, Nauka i Prosveshchenie, 2016, pp. 103–111.

11. Lazarev V. S., Martirosyan B. P. Pedagogicheskaya innovatika. Moscow, Prosveshchenie, 2006, 235 p.
12. Lomakina T. Yu. Sovremennye printsipy razvitiya nepreryvnogo obrazovaniya. Moscow, Nauka, 2006, 221 p.
13. Stolyarenko L. D. Osnovy psikhologii. Izd. 3-e, pererabotannoe i dopolnennoe. Rostov-na-Donu, Feniks, 2000.
14. Khutorskoi A. V. Kontseptsiya Nauchnoi shkoly chelovekosoobraznogo obrazovaniya: Nauchnoe izdanie. Moscow, Eidos, 2015, 24 p.
15. Shamrai N. N. Innovatsii v sisteme vysshego professional'nogo obrazovaniya v oblasti traditsionnogo prikladnogo iskusstva. Pedagogika iskusstva, 2012, no. 2. Available at: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/shamray_12_june.pdf, accessed 12.09.2016.

*Работа поступила
в редакцию 12.10.2016 г.*

*Принята к публикации
15.10.2016 г.*